

MEDICAL SCIENCES

ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПРИ СИНДРОМІ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ

Черней Н.Я.

доктор філософії,

Буковинський державний медичний університет,

Чернівці, Україна

Сорокман Т.В.

д.мед.н., професор,

Буковинський державний медичний університет,

Чернівці, Україна

Ливіцька А.Р.

студентка,

Буковинський державний медичний університет,

Чернівці, Україна

CHANGES IN THE MICROBIOTIC ECOSYSTEM OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

Chernei N.

Ph.D.,

Bukovinian State Medical University,

Chernivtsi, Ukraine

Sorokman T.

MD, Professor,

Bukovinian State Medical University,

Chernivtsi, Ukraine

Lyvitska A.

student,

Bukovinian State Medical University,

Chernivtsi, Ukraine

Анотація

У статті наведено аналіз теоретичних та практичних результатів досліджень щодо стану кишкової мікробіоти в дітей при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). Розглянуто питання змін мікробіоти кишечника в розвитку та маніфестації СДУГ у дітей через низку імунологічних, неврологічних та гуморальних систем, а також можливості впливу пробіотиків на перебіг захворювання.

Abstract

The article provides an analysis of the theoretical and practical results of research on the state of gut microbiota in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The issue of changes in the gut microbiota during development and manifestation of ADHD in children from the immunological, neurological and humoral systems, as well as the influence of probiotics on the course of the disease, is considered.

Ключові слова: синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), вісь кишечник-мозок, кишкова мікробіота, пробіотики.

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), gut-brain axis, gut microbiota, probiotics.

Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) є найпоширенішим розладом розвитку нервової системи серед дітей і підлітків, який вражає від 5,3% до 7,2% осіб молодше 18 років. Розлад характеризується тріадою симптомів: порушенням уваги, гіперактивністю та імпульсивністю. Відповідно до діагностичних критеріїв ці основні симптоми повинні з'явитися у віці до 12 років. Приблизно в 40-60% випадків деякі з них можуть зберігатися в дорослому віці. СДУГ впливає на багато аспектів благополуччя людини, включаючи фізичне здоров'я, а також, академічну, соціальну та професійну діяльність, таким чином, має великий

вплив на соціально-економічному рівні [5, 11, 12, 13].

СДУГ є множинним патогенетичним розладом, на який можуть впливати генетичні фактори та фактори навколишнього середовища. Це полігенний стан із залученою значною кількістю генів, які беруть участь у таких процесах, як нейротрансмісія, нейритогенез та синаптогенез, пов'язаним з генами рецепторів дофаміну DRD4 і DRD5, а також генами передавача дофаміну та серотоніну. Однак не було виявлено жодних специфічних генів, які могли б безпосередньо передбачити такі розлади. Тому, вважається, що вони є результатом складної

взаємодії між генетичними факторами та факторами навколишнього середовища, що впливають на розвиток центральної нервової системи (ЦНС) під час різних періодів її дозрівання, зокрема, перинатальні чинники (передчасні пологи, мала вага при народженні, вживання недостатньої кількості нутрієнтів під час гестації), а також психосоціальні детермінанти [4, 7, 9, 14, 16, 17, 22, 26].

Згідно з даними наукових джерел, ще одним новим напрямком досліджень факторів ризику СДУГ є зміни та дисбаланс кишкової мікробіоти та її потенційний вплив на виникнення, а також клінічний перебіг розладів нервової системи, через так звану «вісь мікробіом-кишечник-мозок». Ця уявна вісь – двонаправлений канал між когнітивними, емоційними центрами головного мозку, нервовою системою та мікробіотою гастроінтестинального тракту, які здійснюють комунікацію через пряму й непряму перехресну взаємодію між ендокринною (гіпоталамус-гіпофіз-наднирники), імунною та автономною нервовою системами [1, 7, 22].

Мікроорганізми впливають на ЦНС через їх здатність виробляти та модифікувати різну кількість метаболічних, імунологічних і нейрохімічних факторів у кишечнику, окрім того, активність мозку також впливає на склад кишкової мікробіоти. Розвиток і цілісність кишкового та гематоенцефалічного бар'єрів (ГЕБ) залежать від кишкової мікробіоти, вона виробляє нейромедіатори, амінокислоти та мікробні метаболіти, які в свою чергу можуть взаємодіяти з імунною та ендокринною системами, а також впливати на ЦНС [2, 4, 28].

Цей динамічний двонаправлений зв'язок впливає на функції мозку, пізнання та поведінку, а також підкреслює той факт, що дисбаланс кишкової мікробіоти може відігравати певну роль в етіології СДУГ [1, 17, 28].

Як відомо, формування кишкової мікробіоти починається ще з пренатального періоду та проходить крізь суттєві фізіологічні зміни приблизно до 3-х річного віку дитини, поки не стане схожою на дорослу. Після народження немовлята швидко колонізуються складною сумішшю мікроорганізмів. Склад якої в основному залежить від початкового впливу навколишнього середовища (способу пологів і вигодовування) та переважно представлений типами *Proteobacteria* та *Actinobacteria*. Окрім того, расова та етнічна приналежність, географічне розташування, дієта, контакт з домашніми тваринами та генетичні відмінності, також, мають значний вплив на мікробіоту кишківника [8, 16, 26].

У віці 3-ох років домінуючими типами є *Firmicutes*, *Bacteroidetes*, *Actinobacteria* та *Proteobacteria*, що в нормі складає більше ніж 90% усієї популяції бактерій в людському організмі. Така різноманітність кишкових бактерій має велике значення, оскільки впливає на шлунково-кишкові та позашлунково-кишкові функції. Вони беруть участь у метаболізмі та засвоєнні поживних речовин, зокрема вуглеводів і білків, жовчних кислот, вітамінів та інших біологічно активних речовин. Що стосується позашлунково-кишкових функцій, існують дані, що кишкова мікробіота впливає на розвиток

мозку, дозрівання імунної та нейроендокринної систем [4, 22].

Одним із відомих способів взаємодії кишечника з головним мозком є нервовий шлях, який полягає у функціонуванні гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової (ГГН) вісі, що є важливою ланкою відповіді на стрес. Стимуляція ГГН вісі стресом або прозапальними цитокінами призводить до виділення адренкортикотропного гормону, що в свою чергу буде спричиняти виділення кортизолу. Слід зазначити, що особливу роль відіграє цей шлях у патогенезі СДУГ, оскільки впливає на виникнення порушень циркадних ритмів, а також у сфері сну та емоцій [1, 2, 27].

Нейроімунний шлях описує вплив кишкової мікрофлори на дозрівання, міграцію та функцію імунних клітин, шляхом виділення метаболітів. Важливе значення у цьому мають клітини мікроглії, які здатні синтезувати прозапальні цитокіни, мають вплив на регуляцію аутоімунних процесів, нейрозапалення та нейрогенезу. У свою чергу діяльність кишкової мікрофлори безпосередньо впливає на дозрівання мікроглії, шляхом виділення коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК). Ацетат, бутират та пропіонат, як КЛЖК здатні проникати крізь ГЕБ та регулювати проникність його. КЛЖК впливають на функціонування мікроглії та гемостаз, що робить їх менш сприятливими до нейрозапалення. Це в свою чергу є вкрай важливим, оскільки нейрозапалення у пацієнтів із СДУГ зазвичай зустрічається [1, 22, 28].

Щодо ентєральної нервової системи, то вона зв'язується з головним мозком через парасимпатичний блукаючий нерв і частково через симпатичний шлях спинного мозку. Різні дослідження показали, що при СДУГ вегетативна нервова система демонструє зміни через недостатнє збудження парасимпатичної нервової системи. Тому, зрозуміло, що всі три шляхи зв'язку між мікробіомом, кишечником і ЦНС можуть відігравати важливу роль у патофізіології СДУГ [2, 22].

Відомо, що порушення регуляції дофамінергічних та норадренергічних нейротрансмітерів відіграє важливу роль в поведінці, когнітивній функції та афективних функціях [7, 16].

Дофамінергічна гіпотеза полягає у порушенні синтезу дофаміну, шляхом збільшення експресії пресинаптичного транспортера дофаміну в пацієнтів із СДУГ, що призводить до збільшення щільності транспортера дофаміну і призводить до зменшення рівня біодоступності нейротрансмітерів. Зменшення рівня, або порушення метаболізму дофаміну відбувається внаслідок впливу родів *Enterococcus* та *Odoribacter*. *Enterococcus* є активаторами тирозиндекарбоксілази, що призводить до зменшення синтезу інтракраніального дофаміну та зменшення L-дофи в нервовій системі. Під *Bacillus* один із типів бактерій, що регулюють дофамінергічну систему, а також продукують дофамін і норадреналін безпосередньо в гастроінтестинальному тракті [21, 22].

Мікробіота кишечника, а саме види *Streptococcus spp.*, *Enterococcus spp.* та *Escheria*

colli здатні змінювати проникність триптофану крізь ГЕБ і безпосередньо впливають на синтез серотоніну в ЦНС. Кларк та ін. (2012) зазначають про зростання концентрації триптофану в плазмі самців стерильних від бактерій, що свідчить про гуморальний шлях, через який кишкова мікробіота може впливати на серотонінергічну нейротрансмісію у ЦНС [2, 16].

Окрім того, деякі види родів *Parabacteroides*, *Prevotella*, *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Escherichia* здатні впливати на поведінку та центральну ГАМКергічну систему. ГАМК, в свою чергу, є інгібітором нейротрансмітерів, що зменшує симптоми СДУГ через зниження активності нервової системи [15].

Зменшення кількості роду *Faecalibacterium* призводить до збільшення прозапальних цитокінів, що проникають крізь ГЕБ, що є ключовим у патогенезі СДУГ [3, 10, 26, 21].

Блукаючий нерв є найдовшим черепним нервом, що несе електричні імпульси від тіла до мозку через чутливі волокна. Аферентні закінчення сприймають сигнали, шляхом опосередкованої дифузії метаболітів кишкової мікрофлори. Таким чином, кишкова мікробіота впливає на діяльність кори головного мозку. Окрім цього, активність парасимпатичної системи забезпечує протекцію бар'єру між просвітом кишківника та епітелієм [2, 4].

Згідно з науковим дослідженням Trevor Sckovskij et al. (2023), у пацієнтів із СДУГ спостерігається дисбіоз кишкової мікрофлори: збільшення бактерій родів *Eggerthella* та *Fusobacterium* (ун *Actinobacteria*); родин *Peptostreptococcaceae* та *Peptococcaceae*, з родини *Clostridiaceae* виявлено збільшення *Intestinibacter*; зменшення мікроорганізмів родини *Lachnospiraceae*, а саме родів *Coprococcus* та *Lachnoclostridium*; родини *Ruminococcaceae*, роду *Faecalibacterium*, виду *F. Prausnitzii*; родини *Veillonellaceae*, роду *Dialister* (ун *Firmicutes*, клас *Clostridia*); збільшення кількості мікроорганізмів роду *Enterococcus* та зменшення роду *Lactobacillus* (ун *Firmicutes*, клас *Bacilli*); зменшення кількості бактерій родини *Prevotellaceae*, роду *Prevotella*, при збільшенні, представника роду *Paraprevotella*, *P. Xylaniphila*; збільшення родини *Odoribacteriaceae*, особливо виду *O. Splanchnicus*; родини *Rikenellaceae*; родини *Bacteroidaceae*, видів *B. uniformis*, *B. ovatus*, *B. Cacciae*, на фоні зменшення виду *B. Coprocola* (ун *Bacteroidetes*, клас *Bacteroidia*); також, виявлено збільшення мікроорганізмів родини *Neisseriaceae*; родин *Moraxellaceae* та *Xanthomonadaceae*; зменшення кількості родини *Alcaligenaceae* (ун *Proteobacteria*, клас *Betaproteobacteria*) у порівнянні з контрольною групою [24].

Дослідження Prehn-Kristensen A. et al. (2018), а також Cheng S. et al. (2020) підтверджують збільшення кількості мікроорганізмів родин *Bacteroidaceae* та *Neisseriaceae* виділяючи їх як можливі біомаркери ювенільного СДУГ [20].

Суперечливі результати виявили Emil Uffelmann et al. (2021) стосовно уну *Firmicutes*: дане дослідження стверджує, що у пацієнтів із СДУГ спостерігається зменшення представників

цього типу у порівнянні з контрольною групою, проте у подальшому Загальногеномне дослідження асоціацій (GWAS) виявило, що спостерігається збільшення порядку *Clostridiales* [25].

Визначено, що основними біомаркерами СДУГ є наявність уну *Bacteroidetes*, а саме збільшена кількість видів *B. uniformis*, *B. ovatus*, *S. stercoracanis*, на фоні зменшення *B. coprocola*, а також - переважання представників уну *Bifidobacterium*, при тому виявляється зменшення уну *Faecalibacterium* [18, 21, 23].

Кілька досліджень показали, що використання пробіотиків і пребіотиків, як допоміжної терапії у пацієнтів із СДУГ, може відігравати певну роль у покращенні симптомів захворювання. Дані засоби вважаються корисними як ад'ювантна терапія через їх позитивний вплив на когнітивні симптоми та якість життя [6, 19].

Отже, беззаперечним є факт впливу мікробіоти кишечника на розвиток та маніфестацію СДУГ у дітей через низку імунологічних, неврологічних та гуморальних систем. Було виявлено кореляцію клінічної симптоматики та зміни мікробіому, позитивний вплив пробіотиків на перебіг СДУГ, проте, внаслідок непостійності результатів, що підвищує контроверсійність, ці питання є ще недостатньо вивченими та потребують додаткових досліджень. Подальше вивчення цієї теми дасть можливість не лише достовірно вивчити кореляцію змін мікробіому та перебіг СДУГ, але й також знайти патогенетичне лікування даної хвороби.

Список літератури

1. Мінухін В. В., Книш О. В., Ждамарова Л. А., Большакова Г. М., Войда Ю. В. Мікробіом кишечника як таргетний орган під час діагностики та лікування нервово-психічних розладів і захворювань. Запорізький медичний журнал, 2022. Т. 24, № 1(130).-126 с.
2. Харченко Ю. В., Тітов Г. І., Крижановський Д. Г., Федченко М. П., Черненко Г. П., Філіпенко В. В., Мякушко В. А. Стрес та вісь мозок-кишечник. Український журнал медицини, біології та спорту, 2022. Т. 7, № 4 (38).-139-141 с.
3. Alverina Cynthia Sukmajaya, Maria Inge Lusida, Soetjipto, Yunias Setiawati. Systematic review of gut microbiota and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ann Gen Psychiatry. 2021; 20: 12.
4. Ana Checa-Ros, Antonio Jerez-Calero, Antonio Molina-Carballo, Cristina Campoy, Antonio Muñoz-Hoyos. Current evidence on the role of the gut microbiome in ADHD pathophysiology and therapeutic implications. Nutrients. 2021 Jan; 13(1): 249.
5. Andrea E. Cassidy-Bushrow, Alexandra R. Sitarik, Christine Cole Johnson, Tisa M. Johnson-Hooper, Zeinab Kassem, Albert M. Levin, Susan V. Lynch, Dennis R. Ownby, Jannel M. Phillips, Germaine J.M. Yong, Ganesa Wegienka, Jennifer K. Straughen. Early-life gut microbiota and attention deficit hyperactivity disorder in preadolescents. Pediatr Res. 2023 Jun;93(7):2051-2060
6. Andrea Schneider, Michael Zeiler, Konstantin Kopp, Gudrun Wagner, Andreas Karwautz. The Therapeutic Potential of Prebiotics and Probiotics in

- Child and Adolescent Psychiatric Disorders. *Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother.* 2023 Nov;51(6):441-450.
7. Anna Kalenik, Karolina Kardas, Anna Rahnema, Katarzyna Sirojc, Tomasz Wolanczyk. Gut microbiota and probiotic therapy in ADHD: A review of current knowledge. *Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry.* 110 (2021), 110277
 8. Anna N. Ligezka, A. Irem Sonmez, Martha P. Corral-Frias, Raphael Golebiowski, Brian Lynch, Paul E. Croarkin, Magdalena Romanowicz. A systematic review of microbiome changes and impact of probiotic supplementation in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2021 Jun 8; 108: 110187.
 9. Caspar Bundgaard-Nielsen, Julie Knudsen, Peter D. C. Leutscher, Marlene B. Lauritsen, Mette Nyegaard, Søren Hagstrøm, Suzette Sørensen. Gut microbiota profiles of autism spectrum disorder and attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic literature review. *Gut Microbes.* 2020; 11(5): 1172–1187.
 10. Deborah R Simkin. Microbiome and mental health, specifically as it relates to adolescents. *Curr Psychiatry Rep.* 2019 Sep 2;21(9):93.
 11. Joanna Szopinska-Tokov, Sarita Dam, Jilly Naaijen, Prokopis Konstanti, Nanda Rommelse, Clara Belzer, Jan Buitelaar, Barbara Franke, Esther Aarts, Alejandro Arias Vasquez. Investigating the Gut Microbiota Composition of Individuals with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Association with Symptoms. *Microorganisms.* 2020 Mar; 8(3): 406.
 12. Kate Lawrence, Philippa Fibert, Jemima Hobbs, Kyriaki Myrissa, Miguel A Toribio-Mateas, Frits Quadt, Paul D Cotter, Alice M Gregory. Randomised controlled trial of the effects of kefir on behaviour, sleep and the microbiome in children with ADHD: a study protocol. *BMJ Open.* 2023; 13(12): e071063.
 13. Liang-Jen Wang, Sung-Chou Li, Shiao-Wen Li, Ho-Chang Kuo, Sheng-Yu Lee, Lien-Hung Huang, Chia-Yin Chin, Chia-Yu Yang. Gut microbiota and plasma cytokine levels in patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Transl Psychiatry.* 2022; 12: 76.
 14. Luis Núñez-Jaramillo, Andrea Herrera-Solís, Wendy Verónica Herrera-Morales. ADHD: Reviewing the Causes and Evaluating Solutions. *J Pers Med.* 2021 Mar; 11(3): 166.
 15. Marcela Soltysova, Aleksandra Tomova, Daniela Ostatnikova. Gut Microbiota Profiles in Children and Adolescents with Psychiatric Disorders. *Microorganisms.* 2022 Oct 11;10(10):2009.
 16. Min-jin Kwak, Seung Hyun Kim, Hoo Hugo Kim, Rahul Tanpure, Johanna Inhyang Kim, Byong-Hun Jeon, Hyun-Kyung Park. Psychobiotics and fecal microbial transplantation for autism and attention-deficit/hyperactivity disorder: microbiome modulation and therapeutic mechanisms. *Front Cell Infect Microbiol.* 2023; 13: 1238005.
 17. Min-Jing Lee, Hsin-Chih Lai, Yu-Lun Kuo, Vincent Chin-Hung Chen. Association between Gut Microbiota and Emotional-Behavioral Symptoms in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *J. Pers. Med.* 2022, 12(10), 1634
 18. Nonglak Boonchooduang, Orawan Louthrenoo, Nipon Chattipakorn, Siriporn C. Chattipakorn. Possible links between gut–microbiota and attention-deficit/hyperactivity disorders in children and adolescents. Springer-Verlag, GmbH Germany, part of Springer Nature 2020.
 19. Pooneh Allahyari, Saheb Abbas Torki, Bahareh Aminnezhad Kavkani, Zahra Mahmoudi, Mohadeseh Sadat Mousavi Hoseini, Mahdi Moradi, Fakhondeh Alami. A systematic review of the beneficial effects of prebiotics, probiotics, and synbiotics on ADHD. 16 April 2024
 20. Prehn-Kristensen A, Zimmermann A, Tittmann L, Lieb W, Schreiber S, Baving L, et al. Reduced microbiome alpha diversity in young patients with ADHD. *PLoS ONE.* 2018 Jul 12; 13(7) e0200728.
 21. Salman Shirvani-Rad, Hanieh-Sadat Ejtahed, Fateme Etehad Marvasti, Mina Sadat Taghavi, Farshad Sharifi, Seyed Masoud Arzaghi, Bagher Larijani. The Role of Gut Microbiota-Brain Axis in Pathophysiology of ADHD: A Systematic Review. *Journal of Attention Disorders* 2022, Vol. 26(13) 1698–1710.
 22. Stephanie Bull-Larsen, M. Hasan Mohajeri. The Potential Influence of the Bacterial Microbiome on the Development and Progression of ADHD. *Nutrients.* 2019 Nov; 11, 2805.
 23. Stevens AJ, Purcell RV, Darling KA, Eggleston MJF, Kennedy MA, Rucklidge JJ. Human gut microbiome changes during a 10 week Randomised Control Trial for micronutrient supplementation in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Sci Rep.* 2019 Dec; 9(1):10128
 24. Trevor Cickovski, Kalai Mathee, Gloria Aguirre, Gorakh Tatke, Alejandro Hermida, Giri Narasimhan, Melanie Stollstorff. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and the gut microbiome: An ecological perspective. *PLoS ONE.* 2023 Aug; 18(8): e0273890.
 25. Uffelmann E, Huang QQ, Munung NS, de Vries J, Okada Y, Martin AR, et al. Genome-wide association studies. *Nat Rev Methods Primers.* 2021.
 26. Valentina Caputi, Lee Hill, Melanie Figueiredo, Jelena Popov, Emily Hartung, Kara Gross Margolis, Kanish Baskaran, Papiha Joharapurkar, Michal Moshkovich, Nikhil Pai. Functional contribution of the intestinal microbiome in autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, and Rett syndrome: a systematic review of pediatric and adult studies. *Front Neurosci.* 2024; 18: 1341656
 27. Valerie H. Taylor. The microbiome and mental health: Hope or hype? *J Psychiatry Neurosci.* 2019 Jul; 44(4): 219–222.
 28. Vanesa Richarte, Cristina Sánchez-Mora, Montserrat Corrales, Christian Fadeuilhe, Laura Vilar-Ribó, Lorena Arribas, Estela Garcia, Silvia Karina Rosales-Ortiz, Alejandro Arias-Vasquez, María Soler-Artigas, Marta Ribasés, Josep Antoni Ramos-Quiroga. Gut microbiota signature in treatment-naïve attention-deficit/hyperactivity disorder. *Transl Psychiatry.* 2021; 11: 382.